

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DE LA “COMARCA DE LAS VEGAS” PROYECTO PAISAJE Y HUERTA

RAFAEL MATA, DANIEL FERRER, CAROLINA YACAMÁN

EL PAISAJE COMO EXPRESIÓN MORFOLÓGICA, FUNCIONAL Y PERCIBIDA DE LA MATRIZ TERRITORIAL Y ELEMENTO DE COHESIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Concepción y justificación del estudio del paisaje en relación con la Infraestructura Verde

La concepción del paisaje que inspira este estudio de la diversidad paisajística de la comarca de las Vegas se sustenta en las contribuciones de distintas disciplinas, en particular de la geografía y de la ecología del paisaje, aunque responde a la definición y a la agenda política que preconiza el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) del Consejo de Europa (Florenca, 2000), ratificado por el Estado español en noviembre de 2007 y que entró en vigor el primero de marzo de 2018, comprometiendo desde ese momento a todas las administraciones públicas y a la sociedad civil.

Este proyecto asume pues, con pleno convencimiento, la definición de paisaje del CEP como “cualquier parte del territorio, tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (traducción del Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje, BOE de 5 de febrero de 2008).

Se trata de una definición basada en preocupaciones ambientales y culturales, con una motivación eminentemente social y articulada en torno a tres nociones básicas: territorio, percepción y carácter. Por su naturaleza integradora de lo natural y lo sociocultural, de lo objetivo y de lo percibido, de lo material y lo intangible, esa definición y los compromisos de protección, gestión y ordenación de los paisajes –de todos los paisajes, de los sobresalientes y de los cotidianos- se ajusta plenamente a los paisajes de dominante rural agraria, que son los que definen el carácter y la identidad del territorio de las Vegas madrileñas, desde sus riberas y llanuras aluviales regadas, a la culminación de los páramos tapizados de labores, viñedos y olivares, y las singulares piezas de vegetación natural con encinares, coscojares y pinares que cubren algunas vertientes y áreas culminantes de las planicies calcáreas.

La justificación del tratamiento del paisaje en este proyecto, a través de su cartografía y caracterización, en relación con la infraestructura verde, obedece a dos razones principales y estrechamente relacionadas.

La primera de ellas es que desde una perspectiva socioecológica, y no solo desde la biología de la conservación, el importante papel que se concede a la infraestructura verde como red articuladora y estratégica en el territorio de los hábitats de mayor valor y de sus conexiones, difícilmente puede cumplir sus funciones y proveer los servicios ecosistémicos esperados si no se integra con la matriz territorial que la acoge y deber facilitar su funcionalidad. La matriz territorial, entendida socioecológicamente en un espacio de las características rurales y específicamente agrarias del espacio de las Vegas, se manifiesta en el paisaje tal y como lo entiende el CEP; porque el paisaje es resultado de la interacción entre naturaleza y sociedad, en este caso a través de los sistemas agroecológicos que modelan y gestionan el propio paisaje, del que la infraestructura verde es una pieza ecológica estructurante fundamental.

La segunda de las razones no es menos importante. El paisaje –los paisajes de las Vegas- no son solo la materialidad morfológica y funcional de los agrosistemas y de otras estructuras objetivables, como el sistema de asentamientos, los caminos o las tramas rurales; el paisaje, en la concepción que guía este proyecto, es también el carácter percibido, vivido por la población, la del lugar y la visitante. De ese modo, un paisaje vivo, dinámico, pero bien conservado en los elementos y procesos que definen su sostenibilidad económica, ambiental y sociocultural, es

también un elemento relevante de identidad y cohesión territorial, que, patrimonializado, se convierte en recurso de desarrollo como marca y distintivo de alimentos y producciones agrícolas territorializadas y de calidad –los paisajes que alimentan-, y de unas actividades de ocio y turísticas que valoran y respetan a la vez el recurso paisajístico.

2. Método, componentes y caracterización del paisaje de la comarca de las Vegas

Sobre esta base conceptual y estratégica, el estudio del paisaje que aporta el proyecto consiste en la identificación, cartografía y caracterización de un total de 16 paisajes, que expresan, a la escala de trabajo adoptada (1:50.000), la elevada diversidad paisajística –morfológica, funcional y visual- de la comarca de la Vegas.

El trabajo se alimenta de aportaciones previas sobre la caracterización del paisaje de la Comunidad de Madrid, en concreto de (i) la obra Los paisajes de Madrid: Naturaleza y Medio Rural, dirigida por Josefina Gómez Mendoza y publicada en 1999 a partir de un estudio para el Plan Regional de Estrategia Territorial de la región (1995), que no fue aprobado, (ii) del Atlas de los Paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003), una obra de menor escala pero útil también para definir los grandes rasgos de la diversidad paisajística de la comarca, y, sobre todo, (iii) del Análisis, diagnóstico y evaluación de la calidad del paisaje de la Comunidad de Madrid para el establecimiento de criterios de protección y ordenación del territorio (2007), realizado por el Dpto. de Geografía de la UAM para la Dirección General de Urbanismo y Planificación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con todo ello y con la experiencia acumulada en inventarios y catalogaciones del paisaje de base territorial, el mapa de paisajes de la comarca de las Vegas constituye una síntesis expresiva de la diversidad de configuraciones paisajísticas, resultantes de la integración de varios componentes principales:

- La organización del relieve, consecuencia a su vez de la relación entre litologías y procesos geomorfológicos, que en la comarca se manifiestan en tres geoformas principales, con matices internos: (i) las llanuras aluviales, (ii) las altiplanicies calizas que culminan los páramos, y (iii) las vertientes que las enlazan, con una diversidad interna significativa, desde los escarpes y taludes de fuertes pendientes de algunos bordes de las vegas del Jarama y el Tajuña, a los glacis suaves y “cuestas” de las márgenes del valle más abierto del Tajo.
- El alto significado morfológico, ecológico, cultural e identitario del agua como agente modelador y articulador de los paisajes comarcales, y como fuente de vida para la actividad agraria en las vegas regadas por sistemas hidráulicos tradicionales en las vegas y veguillas más angostas y de regulación kárstica, con el espléndido ejemplo de la vega del Tajuña, o por sistemas más modernos en las llanuras aluviales del Tajo y del bajo Jarama.
- El protagonismo de las coberturas vegetales, en particular de los usos del suelo agrario en el paisaje de una comarca de dominante rural como las Vegas, que, en general, se adaptan de modo armónico y coherente al diverso potencial agroecológico del territorio (litologías superficiales, suelos, pendientes y disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas) y a la estructura de propiedad de la tierra y el parcelario.
- La propiedad de la tierra, que se materializa morfológicamente en el tamaño y formas del parcelario, con marcados contrastes entre fincas públicas y privadas, y entre grandes

- y pequeñas explotaciones, que responden más a la evolución histórica que a condicionantes del medio agrológico.
- Un denso y jerarquizado sistema de caminos rurales y vías pecuarias, de disposición radioconcéntrica en torno a los núcleos de población sobre los páramos, y de rumbo paralelo a los cursos fluviales y red hidráulica en las vegas.
 - Un sistema de asentamientos relativamente denso y polarizado por los pueblos y villas cabecera de los municipios, con emplazamientos históricos legibles en el paisaje y crecimientos recientes relativamente acotados, con el contrapunto de algunas urbanizaciones y segundas residencias dispersas en rústico, y de casas de labranza asociadas a grandes propiedades (“casas” y “caseríos”) en las vegas latifundistas del Tajo y bajo Jarama. La ciudad dieciochesca de Aranjuez, con el Palacio, jardines y huertas y el real poblado de San Isidro constituyen un sistema patrimonial de extraordinario interés y valor, en parte consagrado como Paisaje Cultural de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Los 16 paisajes resultantes de la integración de los componentes señalados, a los que se suma la organización visual del espacio comarcal, forman parte de tres grandes conjuntos paisajísticos propios del sector nororiental de la Meseta, recogidos ya en el Atlas de los Paisajes de España: las vegas regadas, que por su fuerza fisionómica, articuladora y productiva dan nombre a la comarca; los páramos calcáreos de agricultura mediterránea herbácea y leñosa de secano; y las cuevas, escarpes, taludes y vertientes, con un mosaico agroforestal de cultivos leñosos, matorrales y montes bajos de encina y pinar tan característicos como valiosos ecológicamente.

Cada paisaje es objeto de un breve análisis en formato de ficha en el que se describe su localización y rasgos sintéticos, una caracterización que integra el relieve y la red hidrográfica, la cubierta vegetal, los usos del suelo y trama rural, y la organización espacial del sistema de asentamientos, seguida de los aspectos visuales del paisaje y de las dinámicas o procesos de cambio más significativos. Dado que en este proyecto el paisaje se entiende como la expresión morfológica y funcional de la matriz territorial que acoge a la infraestructura verde, cada ficha se acompaña de una tabla en la que se recogen los “elementos funcionales de la infraestructura verde”, distinguiéndose entre áreas núcleo, conectores y otros elementos. Los paisajes se ilustran con fotografías y con sus respectivas cartografías de cobertura vegetal y uso del suelo, la ortofoto correspondiente, y los elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias) sobre la base catastral.

I. ALJEZARES DE LA MARGEN DERECHA DEL JARAMA

LOCALIZACIÓN

En la margen derecha del río Jarama, entre la desembocadura del río Henares y la del río Tajuña, se extiende una abrupta línea de potentes escarpes modelados en yeso que definen un límite nítido entre el paisaje regado de las vegas y el mundo árido de los aljczares terciarios de la Cuenca de Madrid.

Este tipo de paisaje se encuentra representado, dentro del ámbito comarcal, en los términos municipales de San Martín de la Vega y Ciempozuelos, quedando afectado en buena parte de su extensión por el Parque Regional del Sureste.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

Los materiales evaporíticos (yesos masivos y margas yesíferas con sales intercaladas) y calcáreos predominan en todo el ámbito, siendo característico la presencia de escarpes en yesos de gran potencia. La fracturación y diaclasado de los materiales yesíferos ha favorecido la formación de relieves acastillados que articulan y hacen complejo el longilíneo frente del escarpe. La red de drenaje ha excavado profundos barrancos en estos escarpes, aislando cerros y cerros-testigo formados a favor de los materiales calcáreos resistentes.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

Atochares y matorrales gipsícolas (sisallares, jabunales, ontinares, etc.) desarrollados sobre sustrato yesífero. Estas comunidades albergan un buen número de endemismos manchegos y otras especies de distribución restringida, características de los sectores yesíferos de la Cuenca del Tajo.

Pequeños coscojares de gran calidad, desarrollados sobre coluviones margocalizos, en propiedades de tamaño medio-grande, con algunos elementos de menor interés.

Amplia distribución de comunidades basófilas en los niveles margosos y calcáreos. Principalmente tomillares de *Thymus zygis* y esplegueras fragmentarias.

Algunas comunidades higrohalófilas de notable interés en los fondos de valle incluyen especies amenazadas. Destaca el arroyo de La Cañada, como poblaciones de *Elymus curvifolius*, *Microcnemum coralloides* y *Sonchus crassifolius* en grave riesgo de desaparición.

Fig. 1-2. Ortofotografía del tipo de paisaje (izquierda) y croquis sobre usos de suelo en el que se observa la heterogeneidad de usos en el ámbito, con convivencia de matorrales (naranja), pastizales (ocre) cultivos herbáceos (amarillo), masas de coníferas (verde oscuro) y gran presencia de actividades extractivas o de vertido (rojo). Al norte del ámbito, presencia de suelos desnudos (marrón verdoso).

Yesares de Los Gózquez

Los fondos planos de los arroyos de mayor entidad forman vales ocupadas por cultivos de secano, en general muy poco productivos. De esta generalización escapa el amplio valle del arroyo de La Cañada, carente de uso agrícola debido a la hidromorfía del sustrato.

Organización del sistema de asentamientos

Se encuentran en el ámbito núcleos urbanos en franca expansión en los últimos años (Ciempozuelos, borde urbano de San Martín de la Vega).

Asociados a este crecimiento urbano, planes, proyectos y obras ejecutadas de infraestructuras de transporte, líneas de energía, incluso centros comerciales o macrocomplejos de ocio.

La desarticulación del paisaje es considerable. A la creciente expansión urbanística se le unen actividades industriales, mineras y de gestión de residuos (las canteras de San Martín de la Vega son un claro ejemplo).

ASPECTOS VISUALES

Profundo contraste entre las áreas incluidas dentro del Parque Regional, relativamente bien conservadas, y las situadas más allá de los límites de este espacio, en acelerado proceso de alteración. Dominio de los planos cortos y medios, con cierta complejidad visual vinculada a la morfología. Bajo contraste cromático derivado de la dominancia de tonos fríos.

DINÁMICAS

Paisajes amenazados en buena parte de su extensión debido a la expansión de los núcleos urbanos, al desarrollo de infraestructuras y a la implantación de actividades de alto impacto. Los terrenos incluidos en el Parque Regional suponen una excepción.

TIPO I. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
Afección parcial por el Parque Regional del Sureste	Atravesado por vías pecuarias	Gran número de impactos ambientales y paisajísticos (explotaciones de yesos y zonas de vertido) que requerirían de acciones de restauración ambiental.
Afección parcial por la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA)	Atravesado por distintos corredores ecológicos (oriental, de los yesos y de La Sagra)	
Afección parcial por IBA		
Presencia de Hábitats de Interés Comunitario	Presencia de pequeños arroyos que drenan hacia el Jarama (conector del Jarama)	

Fig. 3. En verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral

2. BAJO JARAMA

LOCALIZACIÓN

Desde San Martín de la Vega hasta la Junta de los Ríos, la vega del Jarama presenta aspectos comunes con la vega del Jarama-Manzanares, situada inmediatamente aguas arriba de ésta. La aparición de terrazas medias en la margen izquierda, aguas abajo de la confluencia con el río Tajuña, es el único elemento de diferenciación significativo. La presencia de estos niveles elevados hacen de esta vega un extenso fondo de valle enmarcado en alguna de sus márgenes por abruptos escarpes yesíferos.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

El principal afluente del Jarama en este tramo es el río Tajuña, que drena por margen derecha las vertientes de los páramos del Este de la Comunidad. Además, confluyen por ambas márgenes pequeños barrancos muy incididos en los escarpes de las vertientes yesíferas.

El Canal del Jarama discurre por el borde de la vega, en margen izquierda, derivando parte de su caudal hacia caces y canaletas menores que abastecen las necesidades hídricas de los regadíos de la vega.

El sistema hidráulico que alimenta la vega tiene interés y origen históricos. A pesar de haber sido mejorado en los años cincuenta, presenta importantes pérdidas y aún hoy es objeto de recurrentes rehabilitaciones.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

La vegetación ripícola original está muy alterada y en la actualidad, tan sólo se conservan algunos retazos de cierto interés, generalmente bosquetes de *Tamarix gallica* como los de El Jembleque o el Puente de Santa Teresa. También extensos carrizales como el de Las Minas en San Martín de la Vega, formado sobre una antigua explotación de áridos.

Los cultivos de regadíos en pequeñas explotaciones campesinas predominan en la vega, produciendo principalmente maíz, alfalfa y hortalizas.

Las actividades mineras a cielo abierto, vinculadas a la extracción de gravas, han ocupado buena parte de la llanura de inundación, dejando un paisaje salpicado de lagunas colmatadas con agua del acuífero aluvial.

Fig. 4-5. Ortofoto del tipo de paisaje (izquierda) y croquis sobre usos de suelo en el que se observa la dominancia de los cultivos herbáceos en regadío, con importancia de las actividades extractivas o de vertido (rojo). Los cultivos herbáceos en secano se muestran en amarillo y en ocre los pastizales, con presencia de vegetación de ribera (verde) junto al cauce. En negro la localidad de San Martín de la Vega.

Organización del sistema de asentamientos

Algunas construcciones auxiliares o viviendas unifamiliares aisladas salpican las huertas de la vega, sin que exista, a excepción del núcleo de San Martín de la Vega, concentraciones urbanas consolidadas.

ASPECTOS VISUALES

El paisaje fértil de la vega contrasta con los volúmenes secos de las vertientes, labradas en yeso.

La puesta en regadío de extensas superficies, incluso sobre el dominio de los bosques aluviales y las numerosas graveras que horadan la llanura de inundación, otorgan al paisaje cierta artificialidad.

Vega del Jarama en El Jembleque. Al fondo la localidad de Titulcia

DINÁMICAS

La extensión de la superficie regada se mantiene, aunque pierde intensidad productiva. Asimismo, se evidencia una reducción de los cultivos hortícolas. La incesante degradación de la ribera del Jarama debida, fundamentalmente, a las actividades extractivas y a los vertidos descontrolados amenazan espacios que albergan especies faunísticas de importante valor.

TIPO 2. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>Afección por el Parque Regional del Sureste</p> <p>Gran cobertura de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA)</p> <p>Afección por IBA</p>	<p>Atravesado por vías pecuarias</p> <p>Atravesado por distintos corredores ecológicos (oriental, La Sagra y Jarama)</p> <p>Presencia de infraestructura de riego histórica.</p>	<p>Gran número de impactos ambientales (graveras y zonas de vertido) que requerirían de acciones de restauración ambiental al comprometer la conectividad y suponer un impacto paisajístico muy notable.</p>

Fig. 6. En verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral.

3. CAMPIÑAS Y CERROS DEL SUR METROPOLITANO

LOCALIZACIÓN

Este tipo de paisaje se extiende desde el límite del continuo urbano madrileño hacia el sur, proyectándose en su extremo suroriental hasta los municipios de San Martín de la Vega y Ciempozuelos, donde limita con los aljezares de la margen derecha del río Jarama.

Organización del relieve y de la red hidrográfica

Paisaje propio del sur del Área metropolitana madrileña, que se desarrolla sobre un relieve de campiñas más o menos alomadas en el que se destacan algunos cerros.

La litología evaporítica propia de borde de cuenca (margas blancas y grises, con niveles calcáreos yesíferos de mayor dureza) le otorga un marcado carácter al paisaje, provocando marcadas diferencias de color en relación al entorno próximo (campiñas grises), introduciendo cambios en los usos del suelo y explicando la presencia de relieves culminantes a favor de litologías más resistentes.

Los arroyos vertientes hacia el Jarama labran amplios valles de muy suaves pendientes, entre aproximadamente los 600 y 650 m de altitud

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

El aprovechamiento del suelo alterna la labor de secano y el olivar, de rendimientos medio-bajos, con eriales a pastos. Presencia de matorrales calizo-gipsícolas en el contacto con los aljezares del Jarama. Marco parcelario de elevada fragmentación en el sur (Ciempozuelos) que contrasta con parcelas de gran tamaño al norte (Gózquez de Arriba), donde se aprecian algunas masas de pino carrasco de repoblación.

Fig. 7-8. Ortofoto del tipo de paisaje (izquierda) y croquis sobre usos de suelo en el que se observa la dominancia de los cultivos herbáceos en secano (amarillo) en la zona sur y de los pastizales (ocre) en el norte, con gran extensión de los suelos urbanizados, Polígono Industrial Aimayr y Parque Warner en San Martín de la Vega (norte) y buena parte de la localidad de Ciempozuelos y polígono industrial La Sendilla en el sur.

Organización del sistema de asentamientos

Elevada tasa de cobertura de los suelos artificiales y sellados sin capacidad de infiltración. Las características propias de los ámbitos metropolitanos se mantienen (fuerte protagonismo de la urbanización y las infraestructuras en el paisaje; carácter residual del espacio agrícola), si bien con una menor densidad de ocupación urbana frente a otros sectores del área más próximos a la capital.

ASPECTOS VISUALES

Paisaje caracterizado por una elevada fragmentación y heterogeneidad, pues ha sido y es escenario preferente de un intenso crecimiento de los usos urbanos e infraestructuras en los

últimos decenios. La imagen de las campiñas agrícolas originales se enmarca frecuentemente por un fondo de edificaciones o por la densa red de vías de circulación de alta capacidad.

Campos de cereal salpicados de parcelas repobladas con pino carrasco (Góznquez de Arriba)

DINÁMICAS

El avance de la urbanización y de la infraestructura ha sido una constante, reduciéndose la superficie agrícola productiva, con proliferación de eriales y procesos de matorralización. En general, proceso de pérdida de identidad y de fragmentación por la superposición de nuevos elementos que afecta al paisaje original; y en paralelo, creación de nuevos paisajes urbanos, banales y de elevada homogeneidad funcional.

TIPO 3. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>Afección parcial del Parque Regional del Sureste coincidiendo con los terrenos menos transformados.</p> <p>Coincidiendo con la zona afectada por el Parque Regional presencia de Red Natura 2000, con ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”; LIC “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” e IBA “Cortados y Graveras del Jarama”.</p>	<p>Atravesado al norte por la Vereda Larga de los Cerros (dentro de la zona incluida en el Parque Regional)</p> <p>Atravesado por dos corredores ecológicos (oriental y de La Sagra) en el extremo más meridional (término de Ciempozuelos).</p>	<p>Gran número de impactos visuales que requerirían de acciones de restauración al suponer un impacto paisajístico muy notable.</p>

Fig. 9. En verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral. En negro Polígono Industrial Aimayr y Parque Warner en San Martín de la Vega (norte) y buena parte de la localidad de Ciempozuelos y polígono industrial La Sendilla, al sur.

4. CUESTAS DE LA ENCOMIENDA

LOCALIZACIÓN

Este ámbito abarca las vertientes de la margen derecha del valle del Tajo desde el vértice de El Encinar (777 m), en Colmenar de Oreja, hasta la provincia de Guadalajara. Se trata un extenso glacis modelado sobre yesos y calizas margosas, cuya pendiente varía en función de la proximidad de los niveles calcáreos resistentes.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

La transición entre las vertientes del páramo y la vega del río Tajo se realiza mediante un conjunto de pequeños cerros que van perdiendo entidad hasta confundirse con las terrazas del Tajo, o bien mediante un talud ligeramente escarpado.

El glacis ha sufrido la incisión de los arroyos que bajan desde el páramo, formando en algunos casos profundos barrancos modelados sobre los yesos y las margas calizas de las vertientes.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

Predominan los terrenos incultos cubiertos por matorral y los eriales pastizales, aunque esporádicamente aparecen manchas con labor de secano.

De especial interés es el Monte de la Encomienda, que integra el más extenso y mejor conservado pinar de *Pinus halepensis* de la región. Se trata además del pinar de carrasco espontáneo más septentrional de la Cuenca del Tajo. Este pinar incluye excelentes masas de encina con estructuras diversas así como un buen número de formaciones arbustivas y subarbustivas (coscojares, aulagares, tomillares, esplegueras fragmentarias, etc.).

Existen algunas repoblaciones de *Pinus halepensis*, situadas principalmente en barrancos y laderas de cierta pendiente.

Fig. 10-11. Ortofoto del tipo de paisaje (arriba) y croquis sobre usos de suelo en el que se observa la dominancia de los cultivos herbáceos en seco (amarillo) y las zonas matorralizadas (en naranja), siendo destacable la presencia de pinares naturales de halepensis (verde intenso) y encinares (marrón). Dentro del mosaico es también notable las explotaciones de olivo (verde claro).

Organización del sistema de asentamientos

A excepción del pequeño núcleo rural de Estremera y de la urbanización Las Hinojosas, perteneciente al término municipal de Villarejo de Salvanés, las construcciones son dispersas y a menudo están vinculadas a la guardería de fincas o a los campos de labor.

ASPECTOS VISUALES

Se trata en general de un paisaje de notable valor estético, caracterizado por su armonía y complejidad. La topografía en vertiente de estas cuestas hacen de ellas un importante ámbito receptor y emisor de vistas.

Carrascales del monte de La Encomienda

DINAMICAS

Extensión de los cercados cinegéticos en la mayor parte de los ámbitos dedicados a la caza mayor. La proliferación de estos vallados introduce desagradables notas de artificialidad en un paisaje muy bien conservado. La excesiva presión de las especies objeto de caza sobre la vegetación puede provocar puntualmente problemas de degradación de las masas forestales. Abandono reciente de secanos.

TIPO 4. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>Presencia en el extremo nororiental de la IBA denominada “Baja Alcarria” (no se encuentra declarada ninguna ZEPA).</p> <p>Presencia de Hábitats de Interés Comunitario.</p> <p>Importancia del pinar de <i>Pinus halepensis</i> que integra, además, formaciones de encinar y otras especies mediterráneas de porte arbustivo y subarbustivo de cortejo.</p>	<p>Atravesado por distintos corredores ecológicos (La Sagra y sureste).</p> <p>Presencia de arroyos y cañadas que drenan hacia el Tajo con presencia de Hábitats de Interés Comunitario.</p> <p>Atravesado por la Cañada Real Oriental.</p>	<p>Los cercados cinegéticos suponen un problema para la conectividad ecológica.</p>

Fig. 12. En verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral. En negro parcelación Huertas de Villarejo (izquierda, abajo) y localidad de Estremera (derecha, arriba)

5. CUESTAS DE TARANCÓN

LOCALIZACIÓN

Situado en la margen izquierda del río Tajo, las Cuestas de Tarancón están formadas sobre un amplio conjunto de glacis modelados en materiales margo-yesíferos blandos. Los diversos niveles de glacis que constituyen este ámbito ponen en conexión el nivel superior calizo formado por el páramo de la Mesa de Ocaña y las terrazas altas de la margen izquierda del Tajo. La red de drenaje cuaternaria ha desmantelado y compartimentado este relieve finiterciario dando lugar a un conjunto de cuevas, de pendiente media homogénea pero con laderas escarpadas en las zonas de contacto con los fondos de valle.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

Algunos arroyos de cierta entidad drenan el ámbito en sentido sureste-noroeste, excavando barrancos de márgenes escarpadas, como el arroyo de Vallehermoso, cuyo fondo plano ha sido cultivado en muchos casos. Existen, no obstante, algunos profundos barrancos muy bien conservados debido, en gran medida, a las dificultades que planea su acceso.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

Predominio de grandes fincas de propiedad privada con cultivos de secano (Los Arenales y San Pedro) con notable expansión del regadío en las zonas más bajas y próximas al río Tajo. Pequeños eriales-pastizales en las laderas de los arroyos de Vallehermoso y Prados, matorrales gipsícolas bien conservados. Algunas comunidades higrófilas con presencia de elementos halófilos en los fondos de barranco no transformados.

Fig. 13-14. Ortofoto del tipo de paisaje (arriba) y croquis sobre usos de suelo en el que se observa la dominancia de los cultivos herbáceos en secano (amarillo), con importante avance de los regadíos en la zona norte. Las zonas matorralizadas (en naranja), los pastizales (ocre), las zonas de extracción y vertido (rojo) y los suelos urbanizados (en negro, parcelación de Alarilla y Centro Penitenciario de Estremera) completan el mosaico paisajístico.

Organización del sistema de asentamientos

La urbanización Alarilla es el único desarrollo urbanístico del ámbito de estudio. Existen otras construcciones aisladas vinculadas a las actividades agrícolas de las fincas. Dos vías de comunicación cruzan el ámbito. La de mayor entidad, la autopista A-III, describe un trazado noroeste-sureste y la otra, la autonómica M-241, enlaza Zarza de Tajo con Estremera. Queda así, una amplia superficie libre de infraestructuras en el sector suroriental del ámbito, de interés por la presencia de aves esteparias (sisón, alcaraván, avutarda, aláudidos...).

ASPECTOS VISUALES

El predominio de las grandes fincas de cultivo de secano contrasta con el regadío de la vega del Tajo y de las zonas más bajas del sector norte y oriental. Elevada ruralidad derivada de la ausencia de grandes infraestructuras, sólo alterada por la reciente construcción de un macrocentro penitenciario. Por su carácter de cuesta elevada, esta zona es un importante espacio de emisión y recepción de vistas.

Fondo del barranco de las Higuierillas. En las vertientes, atochares y tomillares gipsícolas. En el fondo de valle, carrizal con pies dispersos de *Tamarix gallica* y *Eleagnos angustifolia*.

DINÁMICAS

A diferencia de otras zonas de Madrid, en ésta se observa una clara inercia de dinámicas pasadas, aunque con un incremento paulatino de la superficie regada que amenaza los secanos tradicionales.

TIPO 5. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>Importante cobertura superficial de la IBA denominada “Baja Alcarria” (no se encuentra declarada ninguna ZEPA).</p> <p>Algunas comunidades higrófilas con presencia de elementos halófilos en los fondos de barranco no transformados.</p>	<p>Atravesado por distintos corredores ecológicos (La Sagra y sureste).</p> <p>Interesantes barrancos que drenan hacia el Tajo, con presencia de Hábitats de Interés Comunitario.</p> <p>Atravesado por la Cañada Real Oriental y alguna otra vía pecuaria de menor jerarquía.</p>	

Fig. 15. En verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral. En negro parcelación de Alarilla (izquierda, abajo) y Centro Penitenciario de Estremera (derecha, arriba)

6. CUESTAS Y TALUDES DEL TAJUÑA

LOCALIZACIÓN

Vertientes de pendiente variable que enlazan las superficies culminantes del páramo con la vega del río Tajuña y las veguillas de sus principales arroyos tributarios en el sureste de la Comunidad de Madrid.

En el ámbito de estudio este tipo de paisaje es reconocible en los términos municipales de Morata de Tajuña, Perales, Valdelagua, Villarejo de Salbanés, Tielmes, Valdaracete, Carabaña, Orusco de Tajuña, Ambite y Brea de Tajo.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

Vertientes de variada topografía y extensión, aunque no suelen superar los tres kilómetros de anchura, en el tránsito de las superficies culminantes de los páramos a las vegas del Tajuña y de sus afluentes. Diversidad de pendientes y de formas en función de las características litológicas, de su desarrollo en la margen derecha o izquierda del Tajuña y de procesos morfodinámicos.

Alternan taludes, cortados y escarpes, muy destacados paisajísticamente, habituales en las cuevas de la margen derecha del Tajuña, con laderas de pendientes suaves y medias, con frecuentes rellanos, hombreras y lomas, habituales en las cuevas de la margen izquierda del río y en las vertientes de sus arroyos tributarios por la izquierda.

Predominio de margas yesíferas grises claras, con yesos en los escarpes y taludes más pronunciados, contrastando con margas calizas blanquecinas en las partes altas y pequeños cortados calizos en algunas coronaciones. Localmente aparecen también materiales detríticos de la red intramiocena y frecuentes coluviones tapizando y regulando las vertientes.

Drenaje organizado por barrancos y arroyos, tributarios del Tajuña y de sus principales afluentes, de curso rectilíneo siguiendo la pendiente y con gran capacidad de incisión, encajándose en las margas yesíferas.

Contactos litológicos y topográficos nítidos y muy marcados, sobre todo cuando las cuevas terminan en taludes y escarpes, con las vegas y veguillas del Tajuña y sus afluentes, a las que enmarcan.

Encinares de las cuestas de Valdeacalá, en la gran propiedad homónima

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

Predominio de la cubierta vegetal natural en un espacio caracterizado por los labradíos de páramos y vegas, con una diversidad notable de formaciones adaptadas a los contrastes ambientales de detalle (topografía, litología superficial, orientación y disponibilidad de humedad), así como a la titularidad y régimen de la propiedad de la tierra. En los taludes y laderas de pendientes medias y fuertes de orientación a mediodía, sobre margas yesíferas, pero también sobre margas calizas blanquecinas, domina el atochar de *Stipa tenacissima* con tomillares abiertos, especialmente en los medios más yesíferos y/o abandonados por la actividad agraria y el pastoreo. En los vallejos y barranquillos surgen cintas verdes de coscojas y algunas carrascas.

En las cuestas más suaves y de orientación norte o noreste, más húmedas y frescas y con mejores suelos sobre hombreras y rellanos, el paisaje vegetal se define por mosaico agroforestal a base de coscojares y carrascales formando bosquetes y rodales, o formaciones lineales en torno a las parcelas agrícolas, predominantemente olivareras, aunque las hay también de cereal y, muy localmente, de viña. En ese mosaico, sobre los peores suelos, más degradados y con pendientes más fuertes, vuelven a aparecer tomillares y atochares.

Significativa presencia de gran propiedad privada y pública (propios de los pueblos), coincidiendo con montes de encina y quejigo (Valdeacalá, El Bosque, La Dehesa), coscojares con carrasca (Dehesa de Carabaña) y repoblaciones de pino carrasco. Parcelación minifundista irregular, adaptada al microrelieve, en olivares y demás tierras agrícolas de propiedad privada.

Viarío asfaltado principal bordeando las cuestras en su contacto con las vegas y veguillas. Otras rutas, bien integradas en el paisaje, ascienden por las cuestras desde las vegas hasta alcanzar los páramos. Unas y otras de alto interés paisajístico. Profusión de caminos rurales y senderos en las cuestras de menor pendiente y mayor aprovechamiento agrícola, bien integradas también en el paisaje. Significativo impacto de nuevo viario de acceso a urbanizaciones o a infraestructuras y equipamientos diversos (antenas de telefonía móvil, repetidores, depósitos de agua, etc.)

Fig. 16. Croquis sobre usos de suelo en el que se observa la dominancia de las zonas matorralizadas (en naranja) y los cultivos leñosos de olivo (verde claro). Las zonas de extracción y vertido (rojo), los suelos urbanizados (en negro) y los secanos cerealistas (amarillo) completan el mosaico paisajístico. Importancia cualitativa de los encinares (verde oscuro) en el extremo septentrional, correspondiendo con el Monte de Valdealcalá, en Ambite.

Organización del sistema de asentamientos

Elemento fundamental en la configuración, visión e imagen del paisaje son los núcleos concentrados de las cabeceras municipales. Emplazamiento repetido en todos los casos en la base de las cuestras, en contacto con la vega, pero sin invadirla en su configuración tradicional. En el caso de los núcleos de las cuestras de la vega del Tajuña, siempre en la margen derecha, orientados a solana. Generalizada ausencia de hábitat rural disperso, excepto caseríos de grandes fincas como Casas del Valdealcalá. Elemento singular, conjunto edificatorio del balneario de Carabaña.

ASPECTOS VISUALES

Configuraciones paisajísticas muy visibles y panorámicas en el caso de las cuestas que bordean la vega del Tajuña, de elevada fragilidad visual por su emplazamiento y alta frecuentación desde las carreteras de la vega. En menor medida, pero también visibles y frágiles, los paisajes de cuesta que constituyen los valles de los principales arroyos del Tajuña, surcados todos ellos por carreteras. Áreas escasamente visibles desde el viario asfaltado correspondientes a los vallejos y barranquillos interiores.

DINÁMICAS

Procesos simultáneos de estabilidad de los usos agrícolas de secano, sobre todo del olivar, en las cuestas más suaves y húmedas del sur del Tajuña, y de abandono del mismo cultivo y progresión de la vegetación natural (tomillares, atochares y coscojares, sobre todo). Estabilidad y maduración de la superficie forestal arbolada (encinares y formaciones mixtas de quejigo y encina; pinares de repoblación de pino carrasco, coscojares, etc.) en los territorios con fuerte presencia de gran propiedad pública y privada.

Desarrollo de los núcleos-cabecera municipal, preferentemente en horizontal, pero sin superar en exceso la cota máxima tradicional (algunas excepciones, como en Tielmes). Mantenimiento, en general, de la volumetría de en los nuevos desarrollos concentrados, con afianzamiento del encalado blanco y la proliferación de medianeras sin enlucir. Algunas urbanizaciones de unifamiliares, recientes o de varios decenios, de elevado impacto paisajístico (Brea de Tajo, Ambite, Perales de Tajuña)

TIPO 6. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>Presencia de Hábitats de Interés Comunitario y de Montes Preservados.</p> <p>Presencia del LIC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid.</p> <p>Dehesas de encina labradas y masas densas de encina y coscoja de gran importancia en el Monte de Valdealcalá, en Ambite.</p> <p>Elevado valor biológico y ecológico de una cubierta vegetal predominantemente natural, en mosaico con cultivos leñosos (con importante función de conexión entre los hábitats secos del páramo y los húmedos de las vegas).</p>	<p>La zona es atravesada por el corredor ecológico del sureste.</p> <p>Presencia de vías pecuarias</p>	

Fig. 17. En verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral. En negro, parte de los núcleos de Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña, Orusco, Ambite-Sierra de Tajuña (norte, de izquierda a derecha) y Valdaracete y Brea de Tajo-La Alameda (sur, de izquierda a derecha)

7. VALLE DEL JARAMA

LOCALIZACIÓN

Integra este tipo de paisaje en la Comarca el amplio fondo de valle del río Jarama en el término municipal de San Martín de la Vega, enmarcado entre los aljezares de su margen derecha y los terrenos más septentrionales de las vertientes del Butarrón-Pingarrón, conformando un potente sistema de terrazas empotradas. La potencia de los depósitos acumulados explica que las actividades industriales vinculadas a la extracción de gravas hayan tenido una fuerte incidencia en todo el ámbito, aunque éste se encuentre englobado en el Parque Regional del sureste.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

El curso del río Jarama, que discurre en sentido preferente norte-sur, aunque con un trazado sinuoso, vertebró el ámbito. En este tramo se incorporan las aguas de barrancos menores que vierten por margen izquierda y, en menor medida, desde los escarpes yesíferos del Butarrón-Pingarrón.

El amplio valle aluviales del río Jarama queda encajado entre escarpes yesíferos disimétricos, que se elevan varias decenas de metros sobre el mismo. Importancia local de procesos kársticos, especialmente en el contacto del fondo de valle con las vertientes, donde son frecuentes la formación de dolinas y colapsos.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

El regadío extensivo, preferentemente maíz y cereal de invierno, con aparición de barbechos blancos, constituye el aprovechamiento dominante en esta vega. Cierta importancia para el ovino local, formado mayoritariamente por ovejas manchegas y, en mucha menor medida, alcarreñas.

Como consecuencia del intenso labradío del fondo de valle, el dosel ripario de chopos (*Populus alba*, *Populus nigra*), sauces (*Salix alba*), fresnos (*Fraxinus angustifolia*), tarajes (*Tamarix gallica*, *T. africana*) y saúcos (*Sambucus nigra*) es en el ámbito muy exiguo o inexistente (quedando sólo sotos residuales de cierta entidad en las inmediaciones de la presa del Rey, confluencia de los ríos Jarama y Manzanares, fuera de la Comarca).

Las actividades mineras de extracción de gravas ocupan buena parte de la llanura de inundación y las bajas terrazas del río Jarama, configurando un paisaje lagunar de acusada artificialidad, que ha contribuido a alterar el régimen natural del río Jarama, así como a desarticular el paisaje rural de la vega. Las primeras graveras que cesaron su actividad fueron, en algunos casos, rellenadas con materiales impermeables, provenientes de excedentes de construcción, alterando aún más la dinámica hidrológica del sistema fluvial. Actualmente, las graveras abandonadas son objeto, generalmente, de actividades de recuperación ambiental que pretenden aprovechar el potencial de estos espacios como zona de refugio de aves acuáticas. Estos humedales artificiales albergan durante la invernada miles de patos, fochas, somormujos, garzas y cormoranes.

Fig. 18-19. A la izquierda, ortofoto donde se observa la vega regada en la margen derecha (se corresponden con el color azul) y los secanos (amarillo) y zonas alteradas por las graveras (rojo) en la margen izquierda.

Organización del sistema de asentamientos

Dominancia de fincas de tamaño medio, de propiedad privada. La ocupación urbanística en este ámbito es prácticamente inexistente, con la excepción de la urbanización Vallequillas norte (fuera de planeamiento), localizada junto al Barranco de Los Almendros.

ASPECTOS VISUALES

La vega del Jarama es un ejemplo de paisaje antropizado, desordenado como consecuencia de la irrupción rápida y potente de formas agresivas de usos del suelo, principalmente extracciones de áridos. Usos del suelo, estos, vinculados a la producción agropecuaria y a la extracción y procesado de áridos fundamentalmente. El paisaje original de grandes bosques aluviales ha sido sustituido por el de extensos regadíos y abundantes lagunas, consecuencia de las actividades extractivas.

DINÁMICAS

Parece haber en la actualidad cierta ralentización en la extensión de las zonas de extracción de áridos. Esto se debe tanto a la inclusión de esta vega en el Parque Regional del Sureste como al incremento de zonas de extracción en la vega del Jarama ubicada en Toledo. Desaparición de los tarayales residuales localizados en la vega, con pérdida de importantes espacios forestados aún en los años 90 del siglo XX. Los trabajos de recuperación de la vegetación de ribera desarrollados en la zona y vinculados al Proyecto CAUCE, promovido por la Comunidad de Madrid, ha tenido muy poco éxito: marras superiores al 95%.

Extracción de grava en bancadas en una de las graveras de la unidad

TIPO 7. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>La zona está afectada por el Parque Regional del Sureste, la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y el LIC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”. Se encuentra declarada la IBA “Cortados y Graveras del Jarama”.</p> <p>Hábitats de Interés Comunitario (* Gypsophiletalia)</p>	<p>El ámbito es atravesado por el corredor del Jarama (norte-sur) y corredor de Los Yesos (este-oeste) y por la Colada de la Casa de Ventura.</p>	

Fig. 20. Corredor del Jarama (norte-sur) y corredor de Los Yesos (este-oeste) y Colada y Abrevadero de la Casa de Ventura. En gris la urbanización de Vallequillas norte, junto al Barranco de Los Almendros

8. PÁRAMOS

LOCALIZACIÓN

Tipo de paisaje discontinuo conformado por amplias superficies tabulares culminantes hendidas por los ríos Tajuña y Tajo -y sus principales tributarios- que dentro de Comarca son reconocibles en los municipios de: Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña, Orusco de Tajuña y Ambite (norte) y Valdelagua, Chinchón, Colmenar de Oreja, Belmonte de Tajo, Villarejo de Salbanés, Valdaracete y Brea de Tajo (sur).

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

Planitud cuasi perfecta (buzamiento subhorizontal) y acusada isometría entre los distintos niveles de páramo. Materiales sedimentarios del terciario superior, básicamente calizas unas grumosas y otras de origen tobáceo, pertenecientes a la unidad superior (formada en un ambiente lacustre y fluvial con aguas cargadas de carbonatos). El nivel calizo está sustituido en algunos casos por capas de sílex, calcedonia y ópalos con sepiolita, sobre todo en el contacto con las cuestas de bajada a los arroyos donde aparecen depósitos de conglomerados, areniscas, arenas, arcillas y margas. Localmente se forman niveles de encostramiento que pertenecen al Mioceno. Cuando ha sido disuelta la corteza, permanecen las arcillas de descalcificación, dando lugar a los suelos rojos del páramo. Suelos arcillosos (luvisoles crómicos, cálcicos y gleicos) con colores rojizos y pardos y textura arcillosa o franco-arcillosa muy aptos para el cultivo de cereal. El olivar ocupa fundamentalmente el grupo de los calcisoles háplicos, que son suelos menos evolucionados. Contactos litológicos, topográficos y visuales muy nítidos y marcados con las cuestas que los rodean.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

Predominio del aprovechamiento agrícola, a base de cultivos herbáceos de invierno (cebada y trigo), con barbecho semillado en régimen de año y vez, o cultivo continuado durante dos o tres años consecutivos. También labor intensiva con arbolado de encina y quejigo en la zona de Brea de Tajo. Olivares cultivados con las variedades manzanilla y redondilla fundamentalmente y algún rodal de cornicabra, con producción destinada a almazara. El viñedo ocupa, como aprovechamiento principal, el páramo de Belmonte de Tajo, cultivado de forma tradicional pero

con una dinámica hacia la implantación de viñedos en espaldera. En el resto de las unidades, las parcelas de viñedo se encuentran intercaladas entre las de olivar o cereal.

Abundancia de zumaque (*Rhus coriaria*) en las zonas olivareras, en suelos alterados, ribazos, setos entre parcelas, sobre todo donde ha habido tradición de su cultivo como planta astringente (usada para el curtido de pieles) y colorante. Abundancia también de quejigo (*Quercus faginea*), encina (*Quercus ilex, subsp. ballota*), coscoja (*Quercus coccifera*) y atocha (*Stipa tenacissima*) ocupando espacios parecidos a los del zumaque en los olivares y situados en las partes altas de algunos cerretes en las tierras de labor, con arbolado o sin él. Propiedad privada de parcelario abierto, generalmente irregular excepto en aquellas zonas cuya titularidad corresponde a los propios de los pueblos, donde el parcelario es más pequeño y muy regular. El tamaño de las parcelas varía en función de si ha habido o no concentración parcelaria. En general se trata de una propiedad minifundista, con la excepción de la magnífica dehesa Monte Robledal. Principales vías asfaltadas (carreteras) cruzando el páramo y descendiendo hacia las vegas. Abundancia de caminos rurales con trazado radial desde los pueblos, y de vías pecuarias.

Organización del sistema de asentamientos

Escasez de construcciones y edificios asociados a la explotación y de carácter residencial, con concentración en núcleos cabecera y en grandes urbanizaciones, como Nuevo Chinchón. Ampliación del núcleo urbano de Villarejo de Salvanés con urbanizaciones y polígonos industriales. Presencia de numerosas canteras de gran superficie para aprovechar la piedra caliza y de cementeras (niveles de páramo al norte del Tajuña, principalmente).

ASPECTOS VISUALES

Cuencas visuales amplias, bien acotadas por escarpes de bajada a las vegas, recorridas por carreteras con alta frecuentación en algunos casos.

DINÁMICAS

Estabilidad de los usos agrícolas de secano, con predominio de cultivos herbáceos con barbechos invernales y de viñedo y olivar. Conservación de la intensidad productiva general, a excepción hecha de las zonas donde se ha hecho un cambio de uso de suelo (canteras). Intensificación agrícola localizada a base de la plantación de nuevos olivares y viñedos. Aparición de explotaciones de piedra caliza ocupando áreas muy extensas, edificaciones residenciales y pequeñas casas dispersas para un uso recreacional, sobre todo próximas a los pueblos y al lado de las carreteras. Predominio de la integridad y buen estado de conservación de la estructura física y rural del paisaje en algunas zonas, y deterioro de las mismas en otras.

En los páramos de Villarejo de Salvanés y Valdaracete se localiza la mancha de olivar más extensa y productiva de la Comunidad de Madrid. Este interesante paisaje de olivar tiene, además, valores añadidos tanto paisajísticos como ecológicos gracias a los corredores de vegetación natural que acompañan a linderos de parcelas y arroyos

Fig. 21. Croquis sobre usos de suelo en el que se observa la dominancia de los cultivos leñosos de olivo (verde claro y los secanos cerealistas (amarillo). Completan el mosaico paisajístico las áreas matorralizadas (naranja), los viñedos (rosa), las zonas mixtas de olivar y vid (verde intenso). Importancia cualitativa de los encinares aclarados (verde oscuro), con importancia de la Dehesa El Robledal, en Brea de Tajo.

TIPO 8. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>Presencia de Hábitats de Interés Comunitario, destacando los encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> de Brea de Tajo (Dehesa Monte Robledal).</p> <p>Presencia de Montes Preservados en algunos páramos y contactos con las cuestas y vertientes.</p>	<p>El ámbito es atravesado por el corredor del Sureste y el corredor de La Sagra principalmente. Los corredores de Los Yesos y Oriental tienen importancia en los páramos de Morata de Tajuña.</p> <p>Gran importancia de las vías pecuarias tanto en las parameras del norte del Tajuña como en las del sur.</p>	

Fig. 22. En verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral. En negro, parte de los núcleos Chincón, Colmenar de Oreja, Belmonte de Tajo y Villarejo de Salvanes (parameras meridionales, de izquierda a derecha).

9. RASOS DE VILLACONEJOS

Localización

Situado en el ápice del interfluvio de los ríos Tajo-Tajuña, los Rasos de Villaconejos constituyen un amplio nivel plano de matriz eminentemente yesífera cubierta en algunas zonas por depósitos arenoso-arcillosos de origen eólico-fluvial. Este ámbito forma un nivel estructural intermedio entre el páramo de Colmenar de Oreja, situado 125 m por encima, y los fondos de valle de los ríos Tajo y Tajuña.

Además de Villaconejos, otros términos municipales integran en parte este ámbito: el sector meridional pertenece prácticamente en su totalidad al término municipal de Colmenar de Oreja, a excepción de una franja en el extremo occidental que forma parte del término municipal de Aranjuez. El resto del territorio, una estrecha cuña al Norte del ámbito, pertenece a Chinchón.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

El contacto entre los Rasos y el páramo que se extiende al este se materializa mediante un extenso glacis muy incidido por la red de drenaje. La transición hacia los fondos de valle de los ríos Tajo y Jarama viene definida por suaves pendientes modeladas sobre las terrazas medias de ambos ríos. El contacto con el valle del Tajuña es más abrupto, existiendo cortas rampas de fuertes pendientes que finalizan en escarpes yesíferos muy incididos por la red de drenaje, formando en algunos casos barrancos de entidad. La topografía plana de este nivel confieren cierto carácter endorreico a la red de drenaje, formándose charcones estacionales y pequeñas lagunas, como la de las Esteras, zona húmeda de interés ornitológico.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

Los usos del suelo vienen determinados por las pendientes medias del terreno, por razones fundiarias y por la geología local. Así, existe un marcado contraste entre los eriales-pastizales y los matorrales gipsícolas desarrollados en los terrenos yesíferos de mayores pendientes, vinculados generalmente a grandes fincas privadas, y el olivar y los cultivos de huerta desarrollados sobre terrenos planos en pequeñas y medianas propiedades. Existen algunas poblaciones de *Pinus halepensis* sobre fincas municipales (arroyo de Valdepinar).

Fig. 23-24. Ortofoto del tipo de paisaje (arriba) y croquis sobre usos de suelo en el que se observa el mosaico de usos, con alternancia de los cultivos herbáceos en secano (amarillo), las zonas matorralizadas (en naranja) y las explotaciones de olivo (verde claro). Es destacable, también, la presencia repoblaciones de *halepensis* (verde intenso), la aparición de los cultivos intensivos con soporte de riego (azul), en la zona occidental del ámbito, o la existencia de zonas de extracción de gran superficie (rojo).

Organización del sistema de asentamientos

El aislamiento relativo de este ámbito y su vocación eminentemente agrícola han preservado el territorio de intervenciones urbanísticas extensas hasta hace relativamente poco tiempo. Así, Villacañeros constituía su principal núcleo urbano y foco de las infraestructuras de transporte y energía que cruzaban el ámbito. No obstante, actualmente existen varios desarrollos urbanos extensos vinculados, generalmente, a las principales carreteras. Especialmente impactante

resulta la reciente urbanización de más de cien hectáreas situadas en el vértice oriental del ámbito.

Contacto de los Rasos de Villaconejos con los Cerros y Vertientes de Colmenar Chinchón

ASPECTOS VISUALES

Suave contraste de tonos, entre los colores terrosos claros de las tierras de cultivo y los tonos más oscuros del matorral bajo que tapiza las superficies no cultivadas. Los escarpes yesíferos de transición entre los rasos y el fondo del valle del Tajuña suponen un ámbito de marcada singularidad visual respecto a la configuración estructural del resto de la unidad. La situación elevada del ámbito respecto a los valles de los ríos Tajo, Jarama y Tajuña permiten obtener interesantes panoramas, lo que ha propiciado en parte el desarrollo de urbanizaciones que se promocionan como miradores de Aranjuez o del Tajo. Sin embargo, esta misma propiedad lo configura como receptor de vistas, siendo de gran impacto visual, por tanto, los desarrollos urbanísticos más recientes.

DINÁMICAS

Las urbanizaciones dispersas, alejadas del núcleo urbano consolidado de Villaconejos, conllevan el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte y de energía, provocando la fragmentación del territorio y la desnaturalización del ámbito. Esta tendencia a la urbanización dispersa desvirtúa la organización rural del paisaje, otorgándole un creciente carácter metropolitano. Reciente desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte. La expansión más reciente de la localidad de Aranjuez, desconectada físicamente del núcleo principal (La Montaña), ha supuesto la desaparición de uno de los sectores más interesantes de este ámbito. La urbanización residencial Balcón del Tajo o las explotaciones de yesos (al sur del Cerro Miravete) o áridos a

cielo abierto suponen elementos de degradación de un paisaje de notable armonía y apreciable valor.

TIPO 9. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>Notable presencia de Hábitats de Interés Comunitario, principalmente comunidades gipsícolas.</p> <p>Afección marginal de la Red Natura 2000 (ZEPA y LIC) y del Parque Regional del Sureste en el sector noroccidental del ámbito (Soto del Tomillar, El Hinojar, etc).</p>	<p>La zona norte del ámbito es atravesada por el corredor ecológico de La Sagra</p> <p>Presencia de vías pecuarias</p>	

Fig. 25. En verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral. En negro, localidad de Villaconejos (norte) y La Montaña, Urtajo-Balcón del Tajo y Los Vallejos-Valle de San Juan (sur, de izquierda a derecha).

10. RÍO TAJO AGUAS ABAJO DEL JARAMA

LOCALIZACIÓN

La vega del río Tajo, aguas abajo de la desembocadura del río Jarama, constituye el extremo suroccidental de la Comunidad de Madrid, plenamente rodeado por tierras pertenecientes a la provincia de Toledo. Esta posición, aparentemente anómala, se debe a la utilización del río Tajo para trazar la línea divisoria administrativa entre Toledo y Madrid y al interés manifiesto por incluir la mayor parte del Real Sitio en la provincia capitalina.

La actual posición de pequeños fragmentes de Aranjuez u otros pertenecientes a la provincia de Toledo desconectados del conjunto de sus respectivos territorios municipales se debe a la dinámica activa del río hasta bien entrado el siglo XX, afectado por frecuentes cambios de trazado. En ambos márgenes, aunque de manera discontinua, la vega limita con los taludes escarpados de las terrazas medias, que a su vez enlazan con otros niveles aluviales más elevados.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

Amplia vega recorrida por el cauce meandriforme resultante del río Tajo. Hasta fechas relativamente recientes, el río Tajo se caracterizó por su elevada capacidad erosiva y sedimentaria, reflejada en el trazado de su curso y en la amplitud y complejidad del sistema de terrazas, caracterizado por su desarrollo y por la extensión superficial de todos sus niveles. En este tramo del valle es posible reconocer hasta ocho niveles de terraza, desde la T0, la más baja, situada entre +5m y +10m y la T7, cuya altitud máxima relativa alcanza +115m. Régimen hidráulico e hidrológico fuertemente modificado en la actualidad como consecuencia de la regulación de los cursos de su cuenca en cabecera, por las detracciones en cauce o pozos próximos y por las obras de defensa de márgenes.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

La ribera del Tajo aún mantiene sotos de interés en las márgenes del río y en algunos enclaves de la vega, sin embargo representan tan sólo un 5% de su distribución potencial, debida fundamentalmente a la puesta en cultivo de prácticamente todo el fondo del valle. En estos sotos dominan formaciones arbóreas de álamos blancos (*Populus alba*) y sauces blancos (*Salix alba*), con pies dispersos de tarajes (*Tamarix gallica* fundamentalmente, aunque también pies dispersos de *Tamarix africana* y *Tamarix canariensis*) y chopos (*Populus nigra*). El Canal de las Aves riega la vega de la margen izquierda, mientras que la Real Acequia del Jarama riega la de margen derecha. Ambas vegas están ocupadas mayoritariamente por cultivos de maíz en rotación con cereales de invierno.

Detalle de la estructura de la vega regada del Tajo en el sector de Matalonguilla-El Jardinillo, con sistema de canales de riego y caminos rurales, elementos articuladores del espacio (PNOA)

Fig. 26. Croquis sobre usos de suelo en el que se observa la absoluta dominancia de los cultivos herbáceos en regadío (azul), principalmente maíz y cereal de invierno.

Ribera del Tajo aguas arriba del puente de Añover.

Organización del sistema de asentamientos

La vega se organiza en torno a grandes propiedades, fruto de la desamortización de los bienes de la Corona durante el último tercio del siglo XIX. Estas propiedades pertenecen a títulos de la nobleza y a grandes familias de labradores tradicionales de Aranjuez. Algunas fincas mantienen explotaciones ganaderas semiextensivas de vacuno, reses bravas y pequeñas yeguas, tipo de uso que rememora en parte la orientación pecuaria tradicional de la vega, muy importante hasta los años 50 del siglo XX. La vega del Tajo aguas abajo de la Junta de los Ríos queda salpicada por construcciones aisladas de baja altura, vinculadas, generalmente, a pequeños huertos unifamiliares. Construcciones precarias en muchos casos, que cumplen la doble función de vivienda y casa de aperos.

ASPECTOS VISUALES

Vega monótona en gran medida debido a la dominancia del monocultivo de maíz y al tamaño medio-grande de la mayor parte de las explotaciones. El amplio desarrollo de las extracciones de áridos, especialmente en la fachada toledana (margen derecha) supone un impacto visual y ambiental de primer orden.

DINÁMICAS

Paulatina pérdida de naturalidad debida al impacto de las actividades desarrolladas en el fondo del valle, principalmente extracciones de áridos, a la regulación de los caudales del río, a la densificación de la trama viaria y a la modificación de la morfología del cauce. Progresiva reducción de la superficie forestada, a pesar de la protección teórica de este espacio. En los

últimos cincuenta años la modificación de la vega ha sido sustancial. La vegetación de ribera presente en la actualidad es un pequeño retazo de los bosques aluviales que debieron extenderse por la mayor parte de la llanura de inundación y de la terraza baja. El origen de esta modificación se relaciona con la fuerte regulación de caudales (ordinarios y extremos) y la consiguiente puesta en cultivo de extensas áreas ya desconectadas de la dinámica fluvial.

TIPO 10. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
La zona se encuentra incluida en su totalidad, a pesar de su acusado nivel de transformación, en la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez” y en el LIC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”.	El límite sur del tipo de paisaje es recorrido por una vía pecuaria (Colada de Toledo).	

Fig. 27. En verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral

II. RÍO TAJO AGUAS ARRIBA DEL JARAMA

LOCALIZACIÓN

Conforma este tipo el paisaje el fondo de valle del río Tajo desde su entrada en la provincia de Madrid hasta su confluencia con el río Jarama.

Se diferencia del tramo situado aguas abajo de la “junta” por la menor amplitud de la caja del valle y de la llanura de inundación; aunque coinciden en la naturaleza yesífera del sustrato, circunstancia que junto con la escasa pendiente media del valle explica la existencia, también, de amplios meandros libres.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

Sistema escalonado de terrazas, con mayor desarrollo en la margen derecha. El río Tajo en este tramo, encajado en prácticamente todo su recorrido en los yesos basales de la Unidad Inferior, recoge las exiguas aportaciones de los cursos de caudal intermitente o efímero que compartimentan y articulan los yesares situados bajo la Mesa de Ocaña.

Por su margen derecha la red hidrográfica es más difusa, debido a las suaves pendientes de la vega, a su mayor distancia hasta las vertientes y a la intensa modificación del fondo del valle debido a su puesta en cultivo. Interesante infraestructura hidráulica histórica, aún funcional, en la actualidad gracias a las mejoras y ampliaciones de los últimos decenios. Destacan los azudes de El Embocador, la Aldehuela y Buenamesón (además de los de Valdajos, Villandín y Villaverde), de los que parten los caces y canales que riegan estas vegas, junto con el importante, aunque infrautilizado, Canal de Estremera.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

Dominio del regadío extensivo (maíz y cereales de invierno), con presencia secundaria de cultivos de huertas en parcelas de dimensiones pequeñas y medias. Marcado contraste entre las grandes fincas públicas (Sotomayor), heredadas del patrimonio de la Corona, o privadas (Villamanrique) y pequeñas explotaciones igualmente privadas (Cortijo de San

Isidro y riegos de Colmenar) o públicas (riegos de Aranjuez). Sotos residuales de muy reducida extensión, aunque de elevado valor por su composición.

Fig. 28. Croquis sobre usos de suelo en el que se observa la dominancia de los cultivos herbáceos en regadío (azul), principalmente maíz y cereal de invierno, sobre los secanos (amarillo). En el extremo occidental se aprecia la mancha urbana de la localidad de Aranjuez (negro)

Organización del sistema de asentamientos

Interesantes elementos de asentamientos rurales, tanto concentrados como dispersos. Destaca en el ámbito el Real Cortijo de San Isidro, modelo ilustrado de explotación agrícola, con amplia representación de cultivos leñosos mediterráneos y, fundamentalmente, regadíos hortícolas. La planta urbana es un pentágono irregular, cuyo eje principal tiene sentido Norte-Sur.

ASPECTOS VISUALES

Paisaje de marcados contrastes geométricos, debido al trazado sinuoso del río sobre un valle estrecho de eminente linealidad. Contrastes también cromáticos, de trama y textura debidos a la proximidad entre los regadíos de la vega y los espartales y matorrales gipsícolas de los niveles próximos superiores.

DINÁMICAS

Salvo la reciente y preocupante extensión del número de explotaciones de áridos, no se observan dinámicas especialmente activas en estas vegas.

Dominio del regadío extensivo (maíz), en Fuentidueña de Tajo

TIPO II. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>Presencia de Hábitats de Interés Comunitario junto al cauce del río.</p> <p>Afección del LIC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”</p>	<p>Presencia de vías pecuarias (transversales y longitudinales al cauce del río Tajo).</p> <p>El ámbito está atravesado por los corredores ecológicos de La Sagra y el sureste.</p>	<p>Infraestructuras de riego históricas (TRABAJAR)</p>

Fig. 29. En verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral

12. VEGAS DEL TAJUÑA

LOCALIZACIÓN

Este tipo de paisaje engloba toda la llanura aluvial del río Tajuña en la Comunidad de Madrid, desde Ambite hasta su confluencia con el río Jarama cerca de la localidad de Titulcia.

En su discurrir por la Comarca el curso fluvial atraviesa los términos municipales de Ambite, Orusco del Tajuña, Carabaña, Tielmes, Perales de Tajuña, Morata de Tajuña, Chincón y Titulcia.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

Llanura aluvial de creciente anchura desde la entrada del Tajuña en la Comunidad de Madrid hasta su confluencia con el Jarama, de planitud perfecta, con pendientes muy suaves (menos del 1%) de cabecera a desembocadura (entre aproximadamente 655 y 500 msnm). Predominio de los materiales sedimentarios cuaternarios, de francoarcillosos a limosos, con preponderancia de tonos ocres claros en estado seco y textura terrosa

Se observa una disposición habitualmente central del Tajuña en la vega, con meandrización creciente hacia la parte baja del valle y contactos litológicos y topográficos nítidos y muy marcados con las cuestas que enmarcan la vega, con profusión de taludes y presencia de algunos escarpes

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

Predominio del aprovechamiento agrícola de regadío, a base de cultivos herbáceos de invierno (cebada y trigo) y verano (maíz), con escasas parcelas de huerta, viñedo, olivar y frutales dispersos.

Presencia de ribera discontinua y de escasa anchura, pero muy significativa morfológica y ecológicamente en el paisaje, con galería de álamos, chopos, sauces, fresnos y olmedas bastante castigadas por la grafiosis. Asociados al curso del río, pero también a la red de caceras y a las lagunas del tramo inferior del valle aparecen carrizales y juncales. Pies sueltos de nogales dentro de las parcelas agrícolas

Propiedad privada de parcelario abierto, regular, minifundista, alargado y dispuesto transversalmente, por lo general, al rumbo del valle, con ribazos y pequeños balates en las áreas de mayor pendiente.

Fig. 30. Croquis sobre usos de suelo en el tramo occidental del Tajuña en el que se observa la dominancia de los cultivos herbáceos en regadío (azul), principalmente maíz y cereal de invierno, sobre los secanos (amarillo) y los cultivos de olivar (verde claro), en el contacto con las vertientes del Butarrón-Pingarrón.

Fig. 31. Croquis sobre usos de suelo en el tramo oriental del Tajuña en el que se observa la dominancia de los cultivos herbáceos en regadío (azul), principalmente maíz y cereal de invierno, sobre los secanos (amarillo).

Existencia de un sistema de riego tradicional a partir de azudes por municipios o comunidades de regantes, con un denso sistema de caceras en tierra con vegetación natural asociada de carrizos, juncales y cañaverales (*Arundo donax*). Caminos rurales principales y viario asfaltado perimetral (carreteras) siguiendo los bordes de la vega, junto a una densa red caminera asociada a la red de regadío y al parcelario.

Organización del sistema de asentamientos

En las áreas más alejadas de los núcleos, ausencia de construcciones y edificios asociados a la explotación y de carácter residencial, con la excepción de casillas de aperos, muy poco abundantes.

ASPECTOS VISUALES

Cuencas visuales longitudinales, bien acotadas por escarpes y taludes, y bastante frecuentadas por las carreteras que las recorren por sus bordes.

Labradíos, carrizales y chopera del Tajuña en la vega de Carabaña

DINÁMICAS

Se aprecia estabilidad de los usos agrícolas de regadío, con predominio de cultivos herbáceos y barbechos invernales. Pérdida de intensidad productiva, en general, con casi absoluta desaparición de esquilmos hortícolas y frutales.

Aparición muy localizada (áreas próximas al Tajuña) de casillas de aperos y edificaciones residenciales. Edificaciones de equipamientos y naves industriales y de servicios en los entornos de algunos núcleos y, en general, junto a la carretera perimetral de la vega (M-204).

Predominio de la integridad y buen estado de conservación de la estructura física y rural del paisaje, con mantenimiento del parcelario y viario tradicional, y de las infraestructuras tradicionales de regadío.

TIPO 12. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>Presencia puntual de Hábitats de Interés Comunitario junto al cauce del río (bosques galería de <i>Salix alba</i> y <i>Populus alba</i>)</p> <p>Afección a lo largo del curso del LIC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”</p>	<p>Presencia de vías pecuarias (transversales y longitudinales al cauce del Tajuña).</p> <p>El ámbito está atravesado por el corredor ecológico del sureste en el límite de los términos de Orusco de Tajo y Carabaña.</p>	<p>Infraestructuras de riego históricas a partir de azudes y con un denso sistema de caceras, además de una profusa red de caminos rurales (TRABAJAR)</p>

Fig. 32. Tramo occidental del Tajuña, se aprecia un acusado minifundismo y la escasez de elementos de conectividad, con la excepción del propio curso y alguna vía pecuaria que lo atraviesa.

Fig. 33. Tramo oriental del Tajuña. Se aprecia el estrechamiento de la vega, un acusado minifundismo y la escasez de elementos de conectividad, con la excepción del propio curso fluvial, la vereda de Valdilecha a Tielmes y el tramo del Corredor del Sureste, que atraviesa el angosto valle.

13. VEGUILLAS ALCARREÑAS

LOCALIZACIÓN

El tipo de paisaje lo integran los fondos aluviales de los estrechos valles de los arroyos tributarios del río Tajuña y del arroyo de Brea (en este caso afluente del río Tajo), que hienden y compartimentan los páramos del sureste de la Comunidad de Madrid (Vega del arroyo de Valdecañas, Veguilla del arroyo de la Vega de Villar del Olmo y Olmeda de las Fuentes, Veguilla de Brea, Vega de Valdilecha, Vega del barranco de Valdemartín).

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

Estrechas llanuras aluviales dispuestas longitudinalmente en ambas márgenes de los principales arroyos tributarios del Tajuña, y en las del arroyo de Brea, afluente del Tajo, de planitud muy llamativa (menos del 1%) de cabecera a desembocadura (aproximadamente entre los 730 y 600-580 msnm). Predominio de los materiales sedimentarios cuaternarios de francoarcillosos a limosos y disposición habitualmente central de los arroyos en las veguillas, con cursos bastante rectilíneos.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

Predominio del aprovechamiento agrícola, a base de cultivos herbáceos de invierno (cebada y trigo) y verano (maíz), localmente regados en las vegas más amplias, con escasas parcelas de huerta, viñedo y frutales dispersos. Se aprecia abundancia de carrizales (*Phragmites australis*) y juncales de *Scirpus lacustris* en las inmediaciones de los arroyos, junto a las acequias (especialmente carrizos) y en los ribazos y balates de las parcelas, especialmente de las dispuestas transversalmente al curso de los arroyos. Pequeñas galerías y elementos sueltos de chopos, sauces, olmos y nogales, estos últimos en las parcelas agrícolas. Propiedad privada de parcelario abierto, regular, minifundista, alargado y dispuesto transversalmente, por lo general, al rumbo del valle, con ribazos y pequeños balates en las áreas de mayor pendiente. Pequeñas azudas y caceras en tierra en los arroyos más importantes.

Organización del sistema de asentamientos

Ausencia de construcciones y edificios asociados a la explotación y de carácter residencial, con la excepción de casillas de aperos, siendo estas últimas muy poco abundantes.

Cuencas visuales longitudinales, bien acotadas por escarpes y taludes, y bastante frecuentadas por las carreteras que las recorren por sus bordes

Nuevos viñedos emparrados en la veguilla del arroyo de Valdecañas (Tielmes) y olmeda junto al arroyo

ASPECTOS VISUALES

Cuencas visuales longitudinales, poco alteradas y bien acotadas por escarpes y taludes.

DINÁMICAS

Estabilidad de los usos agrícolas de secano y regadío, con predominio de cultivos herbáceos y barbechos invernales. Puntualmente, Intensificación agrícola localizada a base de viñedo emparrado. En general, predominio de la integridad y buen estado de conservación de la estructura física y rural del paisaje.

TIPO 13. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>Presencia de Hábitats de Interés Comunitario con especies gipsícolas (Gypsophiletalia) y brezales oromediterráneos con aliaga.</p>	<p>Las veguillas constituyen <i>per se</i> conectores ecológicos de primer orden entre los niveles de páramo y las vegas.</p> <p>La veguilla del arroyo de Valdecañas se encuentra recorrida por la Vereda del Cañuelo.</p>	<p>Pequeñas azudas y caceras en tierra en los arroyos más importantes.</p>

14. VERTIENTES BAJAS DE LA MESA DE OCAÑA

LOCALIZACIÓN

Suaves glacis que ponen en conexión las terrazas altas del río Tajo con el relieve llano de la Mesa de Ocaña situadas en la franja más meridional de la Comunidad de Madrid, entre la localidad de Aranjuez y el núcleo de Algodor. Los materiales dominantes en la unidad son yesos basales, intercalados en algunos casos con materiales carbonatados de naturaleza margosa. En los niveles inferiores se aprecian materiales de aporte aluvial correspondientes a las terrazas altas y medias del Tajo.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

Forman parte de esta unidad las terrazas altas y medias del río Tajo, que constituyen un nivel plano que se extiende sobre la mayor parte de la margen izquierda de la vega. Los anteriores niveles aluviales enlazan con los restos de un sistema de glacis modelado sobre materiales yesíferos y carbonatados, si bien, la mayor parte de este espacio se sitúa ya en la provincia de Toledo. Se trata en conjunto de una zona de suave pendiente o pendiente media cuya homogeneidad topográfica se ve rota por la incisión de los pequeños arroyos que nacen de la descarga de los acuíferos desarrollados en las calizas y calizas margosas de la Mesa de Ocaña. Existen depósitos eólicos en el entorno de Ontígola, elemento geomorfológico de especial interés. Este ámbito alberga pequeñas cuencas deficientemente drenadas que configuran valles semiendorreicos de notable interés, como las Salinas, Martín Román, la Orgaza y el Corralero.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

Predominancia de terrenos incultos en mosaico con secanos, viñedos, olivares y regadíos. Sobre las terrazas altas y depósitos intraterciarios se desarrollan amplios coscojares, con carrasca y encina en algunos enclaves (La Flamenca). Sobre los materiales yesíferos y yesífero-carbonatados especies y comunidades basófilas y gipsófilas (atochares, albardinares, ontinares, tomillares, etc.)

Presencia destacada de elementos endémicos ibéricos de distribución rala o exclusiva de la cuenca del Tajo (*Teucrium pumilum*, *Thymus lacaitae*, *Vella pseudocytisus*). En los saladares de los arroyos de Martín Román, del Corralero y de la Orgaza, extensas comunidades halófilas dominadas por *Suaeda vera* con presencia de especies de alto valor como *Arthrocnemum macrostachyum*, *Senecio auricula* o *Gypsophila tomentosa*, etc. Algunas grandes fincas han puesto en regadío antiguos secanos para la producción de maíz y forrajes.

Fig. 34-35. Ortofoto del tipo de paisaje (arriba) y croquis sobre usos de suelo en el que se observa un llamativo mosaico, con cierta dominancia de los secanos (amarillo). Los recientes cultivos herbáceos en regadío (azul), principalmente maíz y cereal de invierno, ocupan el sector suroccidental y las zonas matorralizadas (naranja) se distribuyen por todo el ámbito. Es destacable la presencia de una masa de encinar (marrón oscuro) en la zona central que se corresponden con la Dehesa de El Romeral.

Organización del sistema de asentamientos

Hasta los años 90 del siglo XX extensa superficie sin desarrollos urbanos a considerar a excepción del borde meridional del municipio de Aranjuez y la urbanización de Mar de Ontígola. En la actualidad se observa un notable desarrollo urbano en el entorno de Valdelacasa (Aranjuez Este). En el entorno de Aranjuez (Valdelascasa) urbanizaciones de segunda residencia de ínfima calidad.

Dominio de grandes propiedades privadas (excepto la finca de Sotomayor, propiedad del Patrimonio Nacional), como ocurre en la vega del Tajo aguas arriba de Aranjuez. La línea de ferrocarril Aranjuez-Toledo describe su trazado en el límite septentrional del ámbito, sobre los niveles planos de las terrazas altas del Tajo.

ASPECTOS VISUALES

Paisaje visualmente heterogéneo, con gran armonía y coherencia interna en algunos casos, debido a la homogeneidad y continuidad de los usos. Por ser un relieve de transición entre la vega del Tajo y la Mesa de Ocaña, ocupa una posición intermedia y posee una amplia cuenca visual. Algunos sectores de especial interés estético son los atochares y coscojares de la finca La Flamenca, de gran valor debido a su buen estado de conservación, continuidad y extensión. Impactos visuales asociados a la urbanización desordenada y masiva en el entorno de Aranjuez y Ontígola.

Atochares y coscojares de las vertientes del arroyo de La Cabina.

DINÁMICAS

La reciente expansión del regadío sobre antiguos secanos y la extracción de gravas en las terrazas altas del Tajo está provocando una fuerte pérdida de naturalidad en buena parte del ámbito, siendo especialmente llamativo la notable expansión urbana del entorno de Aranjuez, en parte ocupando los yesares que forman parte de los cerros de Valdelacasa.

TIPO 14. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
El ámbito queda incluido en la ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez y en el LIC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid.	El ámbito es recorrido por diversas vías pecuarias, tanto paralelas al cauce del Tajo como transversales a éste, remontando desde el valle hasta la Mesa de Ocaña.	Existen importantes comunidades halófilas en fondos de arroyos, algunas en grave riesgo de desaparición.
Presencia de variedad de Hábitats de Interés Comunitario, algunos de ellos considerados prioritarios (Vegetación gipsícola ibérica, Gypsophiletalia).	Dos corredores ecológicos atraviesan el ámbito, el Corredor de La Mancha y el Corredor del Jarama.	
Reserva Natural de Mar de Ontígola-Regajal		
Montes Preservados de coscoja de La Flamenca		

Fig. 36. En verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral. El ámbito es recorrido por diversas vías pecuarias, tanto paralelas al cauce del Tajo como transversales a éste, remontando desde el valle hasta la Mesa de Ocaña. Dos corredores ecológicos atraviesan el ámbito, el Corredor de La Mancha y el Corredor del Jarama.

Fig. 37. Red de drenaje local y cobertura de Hábitats de Interés Comunitario. Existen importantes comunidades halófilas en fondos de arroyos, algunas en grave riesgo de desaparición.

15. VERTIENTES DEL BUTARRÓN-PINGARRÓN

LOCALIZACIÓN

Ámbito estructurado en torno a los cerros de Butarrón (655 m) y Pingarrón (693 m), situado el ápice del interfluvio formado por los ríos Jarama y Tajuña.

Los niveles culminantes de estos cerros están constituidos por materiales aluviales pertenecientes a una red de drenaje intraterciaria implantada con carácter previo a la red plio-pleistocena, colgados más de noventa metros sobre el fondo del valle del río Jarama.

Sobre estos materiales, si no hubieran sido dismantelados por los potentes ciclos erosivos cuaternarios, se situarían otros de naturaleza calcárea y arcillosa y edad finimiocenos y plio-villafranquienses; si bien éstos sólo aparecen en las zonas más orientales. Bajo los antiguos depósitos fluviales intraterciarios aparecen pequeños niveles margo-calizos e importantes paquetes de margas yesíferas pertenecientes a la Unidad Intermedia miocena, que han sido parcialmente dismantelados por los arroyos que bajan hacia el valle del Jarama, formando profundos barrancos, como los de La Marañososa, Jábega, Jara Alta, Las Amargas, etc.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

Disimétrico conjunto de vertientes situado en el interfluvio Jarama-Tajuña. La fachada de este ámbito que vierte hacia el Jarama entra en contacto con la vega mediante un pronunciado escarpe yesífero. El contacto de la fachada que vierte hacia el Tajuña con su vega se resuelve de manera más suave, mediante un conjunto de conos de deyección y glacis –dismantelados por diversos arroyos y barrancos- que enlazan con las terrazas medias de este río.

Las zonas llanas del nivel superior que constituyen el techo del conjunto están modeladas sobre materiales margoarcillosos finimiocenos. Estos niveles más altos se caracterizan por presentar relieves alomados de suave modelado. La disposición de las gravas y arenas intraterciarias sobre los materiales sedimentarios miocenos, de poca resistencia, ha favorecido los procesos erosivos en las vertientes que drenan al Jarama, provocando la apertura de profundos barrancos y dejando al descubierto potentes bancos de materiales evaporíticos.

Como en todas las vertientes yesíferas del Sureste de la región, en éstas son muy numerosos los barrancos de escasa entidad hidráulica. Sin embargo, su elevado número ha favorecido la compartimentación intensa de estas laderas, configurando un complejo conjunto de pequeños interfluvios de abruptas pendientes. La infiltración del agua de lluvia, que avanza con rapidez

aprovechando las fisuras, disuelve los yesos, configurando en el contacto con la vega del Jarama una prolongada línea de escarpes modelados en materiales yesíferos.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

La existencia de materiales aluviales ácidos (arcosas, cuarcitas, etc.) ha condicionado la composición de la vegetación. La cementación carbonítica de estas gravas se manifiesta en la dominancia de especies y comunidades propias de suelos ricos en bases; existen sin embargo algunas especies típicas de sustratos ácidos, entre otras *Lavandula stoechas subsp. pedunculata*.

La posición elevada de estos cerros –a salvo de las potentes inversiones térmicas del fondo del valle- y la existencia de numerosas laderas ubicadas en posiciones de solana extrema, en gran medida debido a la anfractuosidad del terreno, permite la presencia de algunas especies genuinamente termófilas, entre otras la jara romerina *Cistus clusii*. Las vertientes situadas en el contacto con la vega forman abruptos escarpes yesíferos, ricos en especies rupícolas puras o facultativas, entre otras *Reseda suffruticosa* y *Ephedra fragilis*.

Las laderas y en general todas las zonas de pendiente media están cubiertas por densos matorrales de coscoja (*Quercus coccifera*), que alternan en las zonas de menor pendiente con manchas de labor de secano. Los niveles culminantes están ocupados generalmente por coscojares con carrasca (*Quercus ilex subsp. ballota*). Estos coscojares y los que se sitúan en las laderas de mayor pendiente constituyen los coscojares más extensos y mejor conservados de la Comunidad de Madrid, aunque existen algunas canteras de cierta entidad situadas entre los cerros que dan nombre a este tipo paisajístico que amenazan con romper la extensión y continuidad de estos montes.

Organización del sistema de asentamientos

El ámbito se caracteriza por una baja ocupación del suelo, siendo de reducidas dimensiones los núcleos de población. Los pocos asentamientos humanos existentes, en general dispersos, se corresponden con viviendas de calidad vinculadas a la presencia de grandes fincas de titularidad privada. Se observan, no obstante, algunos pequeños núcleos de segunda residencia de baja calidad, en muchos casos ilegales en origen.

ASPECTOS VISUALES

Su situación elevada más de noventa metros sobre los valles de los ríos Jarama y Tajuña, permite la recepción y emisión de amplias vistas. Interesante contraste cromático relacionado con la existencia de materiales rojos, grises, marrones, campos de cultivos, carrascales-coscojares, etc.

El encajamiento de ambos ríos, pero de manera más notable el del río Jarama, que ha migrado su cauce para situarse al pie del escarpe, genera una sensación perceptiva singular. Esta sensación es consecuencia del abrupto contraste que se produce entre el medio fluvial húmedo y exuberante, rico en elementos de matriz norteña, y el medio yesífero, árido u austero, dominado por especies meridionales. Existen asimismo marcados contrastes fruto de las apreciables diferencias altitudinales existentes entre los anchos y planos valles de los ríos Jarama y Tajuña frente a los niveles superiores del ámbito, sin estructuras de transición entre unos y otro.

Fig. 38-39. Ortofoto del tipo de paisaje (izquierda) y croquis sobre usos de suelo en el que se observa un llamativo mosaico, con cierta dominancia de los terrenos matorralizados (naranja), si bien se identifican algunos secanos en el sector central (amarillo), manchas de olivar dispersas (verde claro), pinares (verde intenso), densos matorrales de coscoja (marrón) y alguna zona importante de actividad extractiva (rojo).

Coscojares de las vertientes del Butarrón. Se aprecia heterogeneidad en el grado de cobertura de la vegetación, asociado a la exposición.

DINÁMICAS

A pesar de formar parte del Parque Regional del Sureste, la proliferación de actividades extractivas sin plan alguno de recuperación, o con planes virtuales, a juzgar por la ausencia de medidas de recuperación aplicadas observadas tras 15 años de seguimiento, supone quizá la mayor afección a este espacio. En los últimos años han proliferado viviendas de ocio o segunda residencia en situación irregular, además de escasísima calidad constructiva y estética y fuerte impacto visual.

TIPO 15. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>Todas las vertientes occidentales del ámbito, orientadas hacia el valle y vega del Jarama, forman parte del Parque Regional del Sureste. Con la misma delimitación y cobertura se encuentra afectado por la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y el LIC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”.</p> <p>Excelente cobertura de Hábitats de Interés Comunitario, algunos de ellos considerados prioritarios (Vegetación gipsícola ibérica, Gypsophiletalia). En las vertientes orientadas hacia el Tajuña presencia de brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.</p> <p>Terrenos afectados por la figura de Monte Preservado (Ley 16/1995), con concojal y quejigal.</p>	<p>El ámbito es recorrido por diversas vías pecuarias, siendo la principal la Senda Galiana o Cañada de las Merinas. Tramo 2º.</p> <p>El ámbito es atravesado de norte a sur por el corredor ecológico “Oriental” (tramo Valbosque).</p>	<p>Gran profusión de vaguadas y arroyos en el ámbito.</p>

Fig. 40-41. Izquierda, en verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral. El ámbito es recorrido por diversas vías pecuarias, siendo la principal la Senda Galiana o Cañada de las Merinas. Tramo 2º, y atravesado de norte a sur por el Corredor ecológico "Oriental" (trano Valbosque). Derecha, se aprecia la gran profusión de arroyos y la amplia cobertura de Hábitats de Interés Comunitario, algunos prioritarios.

16. VERTIENTES DEL PÁRAMO DE CHINCHÓN-VALDARACETE

LOCALIZACIÓN

Las vertientes del páramo de Chinchón-Valdaracete marcan la transición entre los niveles superiores planos o suavemente alomados del Páramo de Chinchón y el fondo del valle del río Tajuña. Estas vertientes están modeladas por un numeroso conjunto de arroyos que forman parte de la cuenca del Tajuña y son precisamente estos arroyos los causantes del dismantelamiento de una parte sustancial de la estructura de estas vertientes, configurando un interesante relieve de interfluvios y valles de fondo plano.

CARACTERIZACIÓN

Organización del relieve y de la red hidrográfica

Existen numerosos cerros-testigo en los interfluvios de estas vertientes que han evolucionado, a menudo, hacia estructuras convexas separadas entre sí por una red de drenaje dendrítica, creando un sistema de pequeñas cuencas no conectadas. En algunos casos, especialmente en las zonas más próximas a la vega del Tajuña, las vertientes de estos arroyos presentan pendientes muy elevadas, generando con cierta frecuencia escarpes yesíferos en sus tramos bajos. Existe además una línea de escarpes más o menos continua en el contacto de estas vertientes con la vega del Tajuña cuya génesis se relaciona con factores erosivos y dinámicos y no tectónicos como en algunos casos se afirma.

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural

Las zonas no cultivadas están ocupadas por matorrales gipsícolas de muy diversa composición y estructura (jabunales, ontinares, sisallares, tomillares de *Thymus zygis*, matorrales de *Lepidium subulatum*, etc.), atochares, carrascales y coscojares. Existen repoblaciones de *Pinus halepensis* de entidad diversa, principalmente en la vertiente del arroyo de La Veguilla pero también en otros puntos. Es de destacar la existencia de pequeñas masas de *Quercus faginea* en la cabecera del arroyo de La Veguilla, con frecuencia formando mezclas con *Quercus ilex subsp. ballota*.

Excelentes carrascales-encinares en el ámbito comprendido entre el arroyo de La Veguilla, la vega del Tajuña y el Páramo de Belmonte. Las superficies de menor pendiente han sido cultivadas con vid y olivo. Ambos cultivos leñosos ocupan parcelas de tamaño medio o pequeño, salvo en el ámbito más suroccidental, donde alcanzan mayor extensión gracias a la escasa pendiente de las laderas. En cualquier caso, la trama más extendida de este ámbito es un armonioso mosaico en el que alternan los cultivos de vid y olivo con superficies no cultivadas ocupadas mayoritariamente por comunidades gipsícolas puras o facultativas.

Fig. 42-43. Ortofoto del tipo de paisaje (arriba) y croquis sobre usos de suelo en el que se observa un llamativo mosaico, con cierta dominancia de los terrenos matorralizados (naranja), si bien se identifican importantes manchas de olivar (verde claro), pastizales (ocre), pinares (verde intenso) y masas de mixtas de quercineas, con quijigo, coscoja y encina, en la zona norte del páramo (marrón oscuro).

Organización del sistema de asentamientos

Urbanización concentrada en pequeños núcleos rurales (Valdemolinos, Cubillas, Valdelaguna), si bien esporádicamente aparecen elementos dispersos, vinculados a tierras de labor. A diferencia de lo que se observa en otras zonas próximas, la expansión de los núcleos urbanos no parece afectar a los pueblos de este ámbito, dominando las formas urbanas de tipo concentrado.

ASPECTOS VISUALES

Interesante contraste de planos cortos y medios vinculados a la estructura del relieve, con puntos de emisión y recepción de vistas en las zonas más elevadas. Notable armonía asociada al buen estado general del ámbito, que no soporta interferencias visuales destacadas (líneas eléctricas, grandes vías de comunicación, canteras). Valiosas composiciones asociadas a la complejidad escénica de los mosaicos agrícolas, lo que da como resultado un paisaje de gran integridad.

Olivares de *castellana* en el sector nororiental de la unidad, al Sur de la localidad de Morata de Tajuña

DINÁMICAS

Parece observarse cierta extensión de los cultivos de vid y olivo sobre antiguas zonas aradas abandonadas en los años 80 del pasado siglo. Es posible que este incremento de la superficie cultiva se relacione con el incremento de la producción de vinos de calidad, tanto en Chinchón como en Colmenar de Oreja y otras áreas próximas.

TIPO 16. ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE		
ÁREAS NÚCLEO	CONECTORES	OTROS
<p>Excelente cobertura de Hábitats de Interés Comunitario, algunos de ellos considerados prioritarios (Vegetación gipsícola ibérica, Gypsophiletalia).</p> <p>Terrenos afectados por la figura de Monte Preservado (Ley 16/1995), con masas arboreas de encinar, coscojar y quejigo con sotobosque de arbustivas y subarbustivas.</p>	<p>El ámbito es recorrido por la Vereda de la Carcabilla y Mojón Alto, de especial interés por conectar estos páramos con las vertientes del Butarrón, a través de la vega del Tajuña.</p> <p>El ámbito es atravesado por el sur por el corredor de La Sagra (tramo Chincón).</p>	<p>Amplia red de drenaje que vierte hacia el Tajuña</p>

Fig. 44. En verde, elementos de conectividad ecológica (corredores y vías pecuarias), sobre base catastral. El ámbito es recorrido por la Vereda de la Carcabilla y Mojón Alto, de especial interés por conectar estos páramos con las vertientes del Butarrón, a través de la vega del Tajuña. El ámbito es atravesado por el sur por el corredor de La Sagra (tramo Chincón).

Fig. 45. Amplia red de drenaje que vierte hacia el Tajuña y excelente cobertura de Hábitats de Interés Comunitario, algunos de ellos considerados prioritarios (vegetación gipsícola ibérica, Gypsophiletalia).